

welke daarvan worden opgenomen onder gewone ontvangsten en uitgaven en welke onder kapitaals-ontvangsten en -uitgaven (een en ander zoo noodig met toelichting):

1. de inbreng van onroerende goederen (artt. 7, 8, 9);
2. de betaling van kosten voor het in gereedheid brengen van de eigendommen (artt. 8 en 9);
3. de betaling van rente en aflossing op de leeningsschulden (artt. 8 en 9);
4. de ontvangst van de Gemeente van het bedrag bedoeld in art. 12;
5. de verkoop van onroerende goederen (art. 13):
 - a. tot boekwaarde
 - b. beneden boekwaarde
 - c. boven boekwaarde;
6. grond wordt ter beschikking gesteld van de Gemeente, ten behoeve van den bouw van een school (art. 13);
7. de gevolgen van de 5-jaarlijksche taxatie (art. 14);
8. de ontvangst enz. van erfpachtscanon (art. 16).

Wat betreft de financiële verhouding van het Grondbedrijf tot de Gemeente zij vermeld dat o.m. uit de boekhouding van het bedrijf moet blijken:

- welke bedragen nog met de Gemeente zijn te verrekenen („Gemeente, verrekenposten”);
- voor welke kapitalen t.z.t. nog door de Gemeente een geldleening zal kunnen worden gesloten („Gemeente, nog te consolideeren schuld”);
- voor welke kapitalen de Gemeente leeningen heeft gesloten („Gemeente, ... % Leeningsschuld”).

Vraagstuk 4

De Directie eener fabriek van een bepaalde soort machines en onderdeelen heeft opgemerkt, dat het bij de bestaande organisatie nogal eens voorkomt, dat orders niet op tijd gereed komen, zonder dat zij tijdig gewaarschuwd wordt, dat vertraging in een of meer afdelingen der fabriek is ontstaan. Ook is het voorgekomen, dat een voor de montage van een machine noodig onderdeel in een afdeling was achtergebleven en niet was afgemaakt, waardoor de montage belangrijke vertraging ondervonden heeft.

In de fabriek zijn afdelingen waar de arbeiders in uurloon aan bepaalde werktuigmachines arbeiden, terwijl in andere afdelingen in stukloon handarbeid wordt verricht.

Van veel voorkomende onderdeelen maakt de fabriek voorraden, die in een magazijn van halffabrikaten worden bewaard. Overigens wordt één bepaald type van haar machines in drie afmetingen op voorraad gemaakt, terwijl geregeld afwijkende typen en grootten met overeengekomen levertijden worden besteld.

Niet steeds worden alle machinedeelen in de fabriek zelf gemaakt. Wel heeft zij een kopergietterij, maar alle ijzergietwerk moet bijv. besteld worden. Op het te rechter tijd bestellen en ontvangen van deze gietstukken wenscht zij ook scherpere controle-maatregelen, dan de tot nu toe bestaande.

Zij heeft vernomen, dat met behulp van planborden een goede controle kan worden verkregen en verzoekt een accountant haar een uiteenzetting te geven van de daarvoor noodige organisatie in een fabriek als de hare, welke organisatie zij zoodanig wenscht te hebben, dat geen vrees behoeft te bestaan, dat door achterstand in het bijwerken der planborden de te ontvangen inlichtingen weer onvoldoende worden of vertraagd.

Zij wijst er op, dat de bewerking van sommige machinedeelen twee of meer weken kan duren, terwijl andere slechts bewerkingen vereischen van enkele uren of dagen.

Gevraagd wordt de uiteenzetting van den accountant aan de Directie der fabriek, waarin de planborden voor de hier noodige doeleinden worden beschreven, alsmede de wijze van bijhouden en de informatie daardoor verkregen.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Examen voor accountant der directe belastingen

Stil Jr., L. — Besproken wordt het eventuele gradueele verschil

tusschen het examen voor accountant der directe belastingen en de andere accountantsexamens.

A II 3

Maandblad v.h. Boekhouden April 1934

Iets over den vorm der accountantsverklaring

Sternheim, dr. mr. A. — De reglementen van Arbeid der groote vereenigingen bevatten aanwijzingen, dat de opvatting, als zou de enkele onderteekening normaliter de afdoende vorm der accountantsverklaring zijn, niet juist is. Dit standpunt heeft bekrachtiging gevonden in de nieuwe bepalingen op de naamloze vennootschap. Schr. besluit met het geven van uit jaarverslagen afgeleide statistieken omtrent de wijze waarop de accountants hun verklaring afleggen.

A II 4

De Bedrijfseconoom December 1933

Professional etiquette

Hill, H. L. H. — De meeste problemen der beroepsetiquette houden verband met de natuurlijke neiging van den mensch om vooruit te komen. De oneerlijke middelen moeten worden tegengegaan. Aan den anderen kant moet men echter niet overdrijven door volkomen gewettigde middelen, die door meer ambitieuze collega's aangegrepen worden, te verbieden. Vele problemen hierbij optredend worden behandeld.

A II 4

The Accountant's Journal Februari 1934

III. LEER VAN DE INRICHTING

De debiteuren-administratie der duinwaterleiding van 's Gravenhage

Stempels, B. G. — Schr., administrateur bij genoemden dienst, geeft een schets van de reorganisatie en mechanisatie der verbruikers-administratie na de uniformering van het tarief.

A III 3

Financieel Overheidsbeheer 1 en 15 Maart en 15 April 1934

De administratie der gages in het scheepvaartbedrijf

Werf, S. J. G. v. d. — Bovenstaand onderwerp wordt uitvoerig besproken en met voorbeelden van een afrekening; van een maand- of weekbrief; van een borderel van afmonstering, verduidelijkt. Ook de te gebruiken grootboekrekeningen worden behandeld.

A III 3

Maandblad v. h. Boekhouden Maart 1934

Shortcomings of present-day financial statements

Paton, W. A. — Behandelt de gewone tekortkomingen van gepubliceerde balansen en verlies- en winstrekeningen en geeft regels, naar welke z.i. deze jaarstukken dienen te worden opgesteld.

A III 3

The Journal of Accountancy Februari 1934

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Iets over den vorm der accountantsverklaring

Sternheim, dr. mr. A. — De reglementen van Arbeid der drie groote vereenigingen bevatten aanwijzingen, dat de opvatting, als zou de enkele onderteekening normaliter de afdoende vorm der accountantsverklaring zijn, niet juist is. Dit standpunt heeft bekrachtiging gevonden in de nieuwe bepalingen op de naamloze vennootschap. Schr. besluit met het geven van uit jaarverslagen afgeleide statistieken omtrent de wijze, waarop de accountants hun verklaring afleggen.

A IV 2

De Bedrijfseconoom Dec. 1933

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Eenvoudige prijsberekeningen van schepen

Brakel, ir. F. Muller van — Schr. wijst op de praktische moeilijkheden, verbonden aan de kostprijsberekeningen van schepen. Aan het slot van zijn beschouwingen geeft schr. een toepassing op een kleine vrachtboot met accomodatie voor passagiers.

B a IV 2a

Het Schip 20 April 1934

Balanswaarde van effecten

Bruyne, E. de — De verschillende waardeeringsmethoden worden besproken.

B a IV 2e

Maandblad v. h. Boekhouden Februari 1934

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Economische grondslagen en richtlijnen vanuit een natuurwetenschappelijk standpunt beschouwd

Hamburger, dr. ir. L. — De mogelijkheden eener vreedzame

internationale coöperatie zijn beperkt. De belangrijkste gronden voor een chronisch wederkeeren van ernstige depressie en werkloosheid houden met groei- en wangroei-factoren op langen termijn verband: ongelijke bevolkingsaanwas, loon-verstarring, onvoorzichtig interventionisme, disproportionele ontwikkeling van het credietwezen, van het productie- en distributie-apparaat zijn dergelijke factoren. Van natuurwetenschappelijk standpunt uit is er reden, aan de gunstige werking van stabiliseerende middelen groote beteekenis te hechten.
B a VI 1 *De Ingenieur 12 Januari 1934 p. T 3—T 6*

Autarkie in grafieken

Dresden, Prof. ir. D. — Voor verschillende verhoudingen van binnenlandsche productie, import en export wordt de invloed op het gemiddelde welvaartspeil nagegaan, éenerzijds van geringere waardeering voor de exportgoederen, anderzijds van beperking van het import-quantum.
B a VI 1 *De Ingenieur 12 Januari 1934 p. T 1—T 3*

Touw en normalisatie van ongeteerd manilla-touwwerk

Olie, dr. J. en ir. G. Cool — Schr. geven een overzicht van hetgeen op het gebied van touw-normalisatie reeds is geschied, wat daarbij van belang is en lasschen de uitkomsten van enkele recente proeven en onderzoekingen, die voor de samenstelling der normaalbladen van belang zijn geweest, in.
B a VI 4 *Het Schip 20 April en 4 Mei 1934*

Codes voor de fabricage van en den handel in bureaubehoeften

T. V. — Als voorbeeld van wat de door de N.I.R.A. voorgeschreven codes zooda inhouden, worden de voornaamste bepalingen gegeven der codes voor de fabricage en verkoop van bureau- en magazijnbehoeften in Amerika.
B a VI 12 *Administratieve Arbeid Maart 1934*

Het winst-efficiency-cijfer een maatstaf van efficiency van de leiding eener onderneming

Mulder, K. — Schrijver geeft een beschouwing over bovenstaand onderwerp, daarbij verschillende auteurs als C. Knoepfel, Shibley en Bliss citeerende.

Formules worden uitgewerkt voor de hoegrootheid der vereischte economische rentabiliteit: voor de netto-winstmarge; voor de vereischte nettowinstmarge en ten slotte voor de winst-efficiency.
B a VI 18 *Maandblad v. h. Boekhouden Februari 1934*

La prévention du feu

Gilles, M. — Besproken worden de methoden tot ontdekking van brandgevaar (menschelijke en automatische bewaking, thermische middelen)
B a VI 19 *L'Organisation Januari 1934*

Les graphiques Gannt

Freund, M. H. — De grafieken systeem Gannt beoogen de vergelijking van de begroote hoeveelheid werk en den uitgevoerden arbeid en derhalve de controle op ontstane vertraging te vergemakkelijken.
B a VI 19 *L'Organisation December 1933*

La vente par correspondance

Rosenthal, A. — In deze vervolgartikelen worden besproken de organisatie van de verkoop-, inkoop- en expeditieafdeeling.
B a VI 21 *L'Organisation December 1933, Januari en Februari 1934*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Le facteur humain

Komgold, S. — Behandelt enkele grondbeginselen der psychotechniek en een toepassing bij de boekhoudmachineafdeeling (Elliott Fisher) van een spoorwegmaatschappij.
B a VII 5 *L'Organisation Januari/Februari 1934*

La méthode des points

Coutrot, J. — Beschrijft een methode van chronometrage, welke tracht een eenheidsmaat vast te stellen voor een hoeveelheid arbeid, verricht bij onverschillig welk soort werk.
B a VII 5 *L'Organisation December 1933*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

De thee-restrictie en hare gevolgen.

Kock van Leeuwen, Mr. F. W. A. de — Naar schr. 's

meening is de thee-cultuur op weg een der gezondste bedrijfstakken te worden, welker toekomst met vertrouwen mag worden tegemoet gezien, mits de restrictie voorzichtig gehanteerd wordt.
B b IV 6 *Econ. Statistische Berichten 14 Maart 1934*

V. INDUSTRIE

De beteekenis van China voor de Nederlandsche industrie

Tjoa Soe Tjong, Drs. — Schr. wijst op het belang van de Nederlandsche industrie, om contact te zoeken met China. Het ware het meest doelmatig, gebruik te maken van het contact, dat de Chinese regeering met in Nederl. Oost-Indië gevestigde Chineezzen reeds onderhoudt.
B b V 1 *Econ. Statistische Berichten 14 Maart 1934*

Eenvoudige prijsberekeningen voor schepen.

Brakel, ir. F. Muller van — Schr. wijst op de praktische moeilijkheden, verbonden aan kostprijsberekeningen van schepen en besluit met een toepassing op een kleine vrachtboot met passagiers-accomodatie.
B b V 8 *HET Schip 20 April 1934*

Samenwerking van de electricische industrie met de overheid

Langendijk, S. L. — De noodzakelijkheid van samenwerking van de electricische industrie met de overheid wordt aangetoond. Zij zou het best zijn te bereiken door iemand als bemiddelaar aan het Departement van Econ. Zaken te verbinden.
B b V 19 *De Ingenieur 24 November 1933 p. T 106—T 109*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Beginselen van verkeerseconomie

Vries, Prof. mr. F. de — Waarin het huidige verkeersvraagstuk bestaat. Vijf beginselen, waaraan iedere verkeerspolitiek moet worden getoetst. Onhoudbaarheid van den bestaanden toestand. Vrije concurrentie kan niet leiden tot oplossing der tegenwoordige moeilijkheden en tot verwezenlijking der vijf beginselen. Alleen door een welbewuste coördinatie van het geheele verkeerswezen kan dit doel worden bereikt.
B b VIII 1 *De Ingenieur 24 November 1933 p. T 97—T 106*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

The British banking system

Blair, F. L. — Een antwoord op de critiek, welke van vele zijden op het Engelsche bankbeleid is uitgeoefend; afgewezen wordt o.a. socialisering van het bankbedrijf.
B b X 2 *The Accountants' Journal December 1933*

BOEKENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Castelain, L., L. G. Mal et Proost. Technique administrative des entreprises. Paris, 1934.

Hodder, H. G. Principles of bank bookkeeping. London, 1934.

Kirk, J. G. and others. Bookkeeping for immediate use. Philadelphia, 1934.

Soquet, Marcel. La réforme de la comptabilité publique. Paris, 1934.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Karol, Richard. Bilanzprüfung und Prüfungsergebnis, ihr Wesen und ihre Bedeutung für Unternehmungen, Öffentlichkeit und Prüferberuf. Leipzig, 1934.

Seydel, Hans. Kommunales Prüfungswesen. Berlin, 1934.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Kleerekoper, S. Bedrijfseconomie. Amsterdam, 1934.